

SAN'AT FAOLIYATNING MAXSUS SHAKLI

Jasurbek Yigitaliyev Yo'ldashali o'g'li

Farg'ona davlat universitetni Tasviriy sa'nat va muhandislik girafikasi

+998976243034

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annotatsiya

Maqolada badiiy ijod birinchi navbatda faol ish bo'lishiga qaramay, rassom ba'zan san'at asari qiymatining yagona hal qiluvchi omili emasligi, shuning uchun asarning bashorat qilinmagan yoki ba'zi his-tuyg'ulari mavjudligini hisobga oladi. Rassom tomonidan ongli ravishda gavdalantirilishi mumkin. Kutilmagan narsaning paydo bo'lishi uchun sharoit yaratadigan ijodiy ilhom odatda rassom ijodining eng yuqori shakli sifatida tushuntirilgan. Biz maqolaning birinchi bobida Xaydeggerning ijodkorlik haqidagi innovatsion fikrini rassomning qisman passiv munosabati sifatida qayta tiklaymiz. Ikkinchi bo'limda ijodkorlik g'oyalari ijodkorning harakatsizligining o'ziga xos shakli sifatida Xans-Georg Gadamer, Moris Merlo-Ponti, Teodor Adorno va keyinchalik frantsuz faylasuflari Gil Deleuze, Feliks Guattari va Alen Badiu asarlarida muhokama qilinadi. Biz ularning standartlashtirilgan, stereotipik hayotni to'xtatib qo'yishi, rejalashtirilmagan va kutilmagan narsaning paydo bo'lishiga yordam beradigan badiiy ijod imkoniyatlarini tushuntirish uchun ataylab tuzilgan tushunchalarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: passivlik, rassom, qiymat, badiiy asar, ijod.

KIRISH

Passivlik tushunchasi bir necha o'n yillar oldin, Emmanuel Levinasning "radikal passivlik" axloqiy nazariyasi va uning rivojlanishi haqida munozaralar boshlangan paytda muhim falsafiy mavzulardan biriga aylandi. Slavojning g'oyalarini qo'llash

Žižek , faollik va passivlik tushunchalarini san'at falsafasi sohasiga avstriyalik mutafakkir Robert Pfaller kiritgan bo'lib , u tomoshabinning interpassivligini o'rganib, hozirgi zamonning faolliigi va passivligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning murakkabligini ta'kidlagan. rassom va tomoshabin. Pfallerning ta'kidlashicha, o'nlab yillar davomida san'atkorlar tomoshabinning ijod jarayonida ishtirok etishiga bo'lgan talabni qondirishga harakat qilgandan so'ng, bu talab pasaya boshlagan. San'at asarining ma'nolarini izlash zarurati yo'qolibgina qolmay, balki oddiy zavqni pasaytirish tajribasiga bo'lgan ehtiyoj ham yo'qoladi. Omma jamiyatining buyrug'idan mustaqil ravishda ijodiy ish hali ham mumkinmi, rassom hukmron, butun hayotni o'z ichiga olgan, o'z-o'ziga yo'naltirilgan ishlab chiqarish doirasiga aralashmaydimi, degan savol uchun yangi kontekstni tashkil etuvchi holatlar ana shulardir. va umumlashtirish. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, zamonaviy biznes o'z maqsadlari uchun hatto "tomosha jamiyati" ga aniq yo'naltirilgan badiiy ijoddan ham foydalanishga muvaffaq bo'ladi.

SAN'AT IJOT SHARTLARIGA YONDASHUVI.

Ma'lumki, Xaydegger nazariyasida san'atning umumiy ta'rifi - borliqning o'z-o'zini ochib berishi, mohiyatiga ko'ra ; Borliqning o'zi bilan aloqa qilishning bir necha imkoniyatlaridan biri 1. Avvalo , zamonaviy dunyoda bunday ijodkorlik umuman mumkinmi, deb so'rashimiz kerak. San'at ijodining shartlari so'zsiz baholanmaydi. Baholash san'atning yaratilish va idrok etishning tarixiy sharoitlaridan mutlaqo mustaqil bo'lgan borliq degan fikrdan boshqa bir chekkaga - san'at bizning zamonamizda mumkin emas degan fikrga o'tadi. Biz Xaydeggerning takliflarini inobatga olgan holda shunday fikrlarni keltiramiz: birinchidan – san'at paydo bo'lishi va hatto bizning dunyomizda ham sanoat jamiyati haqida butunlay unutilgan mavjudotni eslatishi; ikkinchisi – “kim uni hayratga soladi” degan savolga javob berganiga qaramay, go'zallik o'sha bo'lib qoladi . Va biz oxirgi fikrni Xaydeggerning zamonaviy san'at haqidagi so'zlarini keltirib o'tamiz: “Faqat

shuni aytmoqchimanki, bu uning qaysi o'rinni egallashi masalasida... Men zamonaviy san'at haqida Spiegel uchun aytilgan yo'lni ko'rsatadigan hech narsani ko'rmayapman. Intervyu "Faqat Xudo bizni qutqara oladi".

BADIY IJOD SHARTLARINI QAYTARISH

Keyinchalik ijod g'oyalarining rivojlanishini rassomning harakatsizligining o'ziga xos shakli sifatida Xans-Georg Gadamer, Moris Merlo-Ponti, Teodor Adorno va keyinchalik frantsuz faylasuflari Gil Deleuze, Feliks Guattari , Alen Badiu asarlarida ko'rib chiqamiz . Gadamer Xaydeggerning san'at kontsepsiyasini tushuntirar ekan, haqiqiy san'at asari muallifdan ham, tomoshabindan ham qisman mustaqil bo'lishini ta'kidlaydi: "asarning o'ziga xos mavjudligi bilan bizni ta'zim qiladigan bu "da" shunchaki bo'lishmaydi. o'zi biz bilan. Aksincha, u bizni o'ziga tortadi o'zimizdan tashqarida charchagan va o'z mavjudligini bizga yuklaydi. Bu endi bizga qarshi turadigan ob'ektning xarakteriga ega emas; biz endi bunga bilim ob'ekti, tushunish, o'lchash va nazorat qilish ob'ekti kabi yaqinlasha olmaymiz ". U o'zining "Go'zalning dolzarbligi" maqolasida o'zining san'at kontsepsiyasini shakllantirishda muallifning emas, balki ijodkorlik faoliyatining bir necha lahzalarini ham alohida ta'kidlaydi: "San'at asari o'ziga xos ko'rinishga o'xshaydi. ichki tuzilgan birligi bilan tirik organizm"; bu "harakatning sof avtonom tartibga solinishi" kabi. Faylasufning so'zlariga ko'ra, san'at tomoshabinlari ham faqat qisman faol - "ishning qiyinligi aqlning konstruktiv yutug'ini o'yinga olib keladi", chunki u o'zini avtonom vaqtinchalik ichida topadi, bu esa o'z-o'zidan namoyon bo'ladi. ish.

XULOSALAR

Xaydeggerning fikricha, haqiqiy badiiy sifatdagi san'at asari tabiiy ravishda asarning o'zidan ko'tariladigan va inson faoliyati natijasi bo'lmagan chegaralari tufayli yuzaga keladi. Haydegger g'oyasini kuchaytirib, keyingi faylasuflar rassomning yagona yaratuvchisi emasligini, badiiy asarning o'zi haqiqiy "agent"ga

aylanadigan ortiqcha ma'no bilan ajralib turadigan ma'noda izohlaydilar va uning shartlarini belgilaydilar. san'at asarini etarli darajada idrok etish. Ularning ta'kidlashicha, haqiqiy san'at asari yaratilish jarayonida oldindan aytib bo'lmaydigan fazilatlarni o'z ichiga oladi. Badiiy ijodning haqiqiy "agentlari" ijtimoiy munosabatlar va madaniy an'analarning o'zgarishi, badiiy harakatlarning tarixiy o'zgarishlari yoki tushuntirish qiyin bo'lgan tasodiflar bo'lishi mumkin . Shunday qilib , ijodkorning bunday qisman passiv pozitsiyasi san'at asarining paydo bo'lishining sharti bo'lishi mumkin, bu ijtimoiy manipulyatsiyalar doirasini to'xtatadi va stereotipik iste'molchi turmush tarzini biroz to'xtatadi.

Ma'lumotnomalar

1. Adorno, Th. V. 1984. Estetik nazariya. London, Boston, Melburn, Xenli: Routledge va Kegan Pol.
2. Badiou , A. 2013. Falsafa va voqea. Fabien Tarbi bilan . Kembrij, Malden: Politsiya matbuoti.
3. Badiou , A. 1999. Falsafa uchun manifest. Nyu-York: Nyu-York davlat universiteti matbuoti.
4. Barthes, R. 1981. Lucida kamerasi: Fotografiya bo'yicha mulohazalar. Nyu-York: Xill va Vang.
5. Basbaum , SR 2015. “ Texnoesthesis : To'fondan keyingi tong (texnik tasvirlar) – Bizning Moistmedia Timesdagi idrok , san'at va texnologiya haqidagi fikrlar ”, Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research 13(1+2): 125–136.